

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

¹Маджидова Д.А., ²Анварова Д.А.

¹Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент института ISFT

²Преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета им.

Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029789>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема улучшения условий и разработки эффективных технологий социальной интеграции детей-инвалидов. Приводятся сведения о педагогических условиях и образовательных технологиях, направленных на социализацию детей-инвалидов, подготовку их к самостоятельной жизни, обеспечение их активного участия в различных видах общественно полезной деятельности.

Ключевые слова: социализация, детей с инвалидностью, социально-культурного опыта, недопонимание общества, игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия.

Процесс социально-экономических преобразований, осуществляемый в Республике Узбекистан, создал благоприятные условия и для коренного обновления содержания и организации социальной защиты детей с особыми потребностями. Как и другие социальные институты, система социальной защиты детей с особыми потребностями в настоящее время выбирает новые направления развития, адекватные тенденции современной цивилизации.

В рамках соответствующих глав в Конституции РУз, Законов РУз «О гарантиях прав ребенка», «Об образовании», «О правах лиц с инвалидностью» компетентными органами, ответственными за деятельность социальной защиты детей с особыми потребностями, уделяется серьезное внимание обучению, воспитанию и защите прав этой категории детей.

Проблема совершенствования условий и выработки действенных технологий социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время занимает важное место. Социализация детей с инвалидностью – процесс накопления социально-культурного опыта, подготовки их к самостоятельной жизни в обществе, активное участие в различных видах общественно-полезной деятельности, включающий в себя также определенную систему знаний, ценностей, установок, правил поведения и норм межличностного взаимодействия.

Социализация является одним из важнейших факторов вхождения молодого человека во взрослую жизнь, а особенно, молодого человека с ограниченными возможностями здоровья. В процессе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются со множеством проблем: неполной охваченностью аспектов инвалидности со стороны государства, недопонимание общества, с отсутствием специальных школ-интернатов, с изолированностью от общества семьи, в которой воспитывается дети с нарушениями в развитии, а также некавалифицированной помощью, оказываемой им.

Рассмотрим основные формы и методы социальной интеграции, которые способствуют социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Методами социально - культурной социализации детей с особыми потребностями могут служить: игротерапия, арт-терапия, музыкотерапия, терапия природными материалами.

Первое, что мы рассмотрим – игротерапия. Данная деятельность предполагает использование образов в игре имеет ряд психологических преимуществ. Создаются наиболее благополучные условия для личностного роста ребенка, повышается уровень самопринятия, изменяется отношение к своему "Я". Этому способствуют ограничения переноса эмоциональных переживаний ребенка, которые связаны с низкой самооценкой, беспокойством о себе, неуверенностью в себе, уменьшается напряженность. Игра служит для раскрытия и лечения искажений в развитии ребенка. Игротерапия важна тем, что отбрасывает тень на подсознание и позволяет увидеть, с чем в игре ассоциируется детей с ограниченными возможностями травма, проблема, опыт прошлого, что мешает ему нормально жить.

Следующий метод, который мы рассмотрим построен на использовании искусства как символической деятельности – арт - терапия. Применение этого метода имеет два механизма психологического коррекционного воздействия:

- направлен на влияние искусства через символическую функцию реконструирования конфликтной травмирующей ситуации и нахождение выхода через переконструирование этой ситуации;

- связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить реакцию переживания негативного аффекта по отношению к формированию позитивного аффекта, который приносит наслаждение.

Так же арт-терапия является эффективной методикой для развития мелкой моторики. Например, существует большое количество различных форм изотерапии, которые используют в работе с детьми с тяжелыми нарушениями в развитии. Любые традиционные формы работы подходят для развития мелкой моторики: гимнастика и специальные игры для пальчиков; лепка, рисование, вырезание из бумаги и аппликация; нанизывание бус и вышивание по проколам, предварительно сделанным по контуру рисунка, нанесенного на картон; конструирование и др.

Важную значимость имеет работа с природными материалами, данная деятельность способствует установлению эмоционального контакта, развитию экспрессивной стороны речи, способности к самопознанию, развитию мелкой моторики. Например, работа с использованием коры деревьев, так как кора по характеру поверхности бывает самая разнообразная. В этом состоит ее ценность. Кора очень хорошо подходит для изучения фактуры, словесного определения тактильных ощущений. Клиенту можно предложить потрогать кору разных деревьев: березы, дуба, ели и описать свои ощущения.

Таким образом, социальная интеграция является эффективным средством социализации, которая рекомендуется детям с особыми потребностями в индивидуальной программе реабилитации для восстановления или компенсации нарушенных или утраченных функций, а также в коллективной форме – участие в культурных мероприятиях наряду со всеми членами общества, которая способствует повышению эмоционального тонуса, социальных коммуникаций, социальному включению детей с

особыми потребностями, что носит для детей с особыми потребностями общий социализирующий характер.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аргунова, Т.П. Интеграция детей-инвалидов в социум посредством социально-педагогической реабилитации / Т.П. Аргунова. - Наука и образование, 2009. - № 1. - 111с.
2. Бибикова Н.В. Инклюзивная практика социальной реабилитации детей-инвалидов в среде сверстников / Н.В. Бибикова. - Электронное обучение в непрерывном образовании. Ульяновск: 2016. № 1 (3). С. 482-490.
3. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 2010. – 136 с.
4. Плохова И.А., Бибикова Н.В. Социальная реадaptация людей- инвалидов с умственной отсталостью посредством арт-терапии: учебно- методическое пособие / Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова . Ульяновск, 2014.- 69 с.
5. Шамсутдинова Д.В. Социально-культурная интеграция личности в сфере досуга. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2009. – 216 с.